

Nódulos tireoidianos: quando puncionar?

Thyroid nodules: when to puncture?

Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade
Ana Carolina Matos Ferreira
Stella Mares Oliveira Andrade
Lucas Eduardo Lessa Mussi
Arthur Carvalho de Oliveira Gonçalves
Juliana Silva Favilla
Maria Carolina Álvares Correia
Júlia de Oliveira Bernardino
Ananda Rogério Botelho

RESUMO

Nódulos tireoidianos são achados comuns na prática clínica, e a decisão de puncioná-los depende de múltiplos fatores. Este artigo revisa os critérios para indicação de punção aspirativa por agulha fina (PAAF), abordando aspectos como tamanho, características ultrassonográficas, histórico clínico e fatores de risco associados ao câncer de tireoide. Também são discutidos os benefícios e limitações da PAAF, além da importância de uma avaliação criteriosa para evitar tanto procedimentos desnecessários quanto atrasos no diagnóstico de malignidades. Conclui-se que a PAAF é uma ferramenta valiosa na avaliação dos nódulos tireoidianos, desde que utilizada de forma criteriosa e baseada em evidências.

ABSTRACT

Thyroid nodules are common findings in clinical practice, and the decision to perform fine-needle aspiration (FNA) depends on multiple factors. This article reviews the criteria for FNA indication, addressing aspects such as size, ultrasonographic characteristics, clinical history, and risk factors associated with thyroid cancer. The benefits and limitations of FNA are also discussed, along with the importance of a careful evaluation to avoid both unnecessary procedures and delays in the diagnosis of malignancies. It is concluded that FNA is a valuable tool in the assessment of thyroid nodules when used judiciously and based on evidence.

INTRODUÇÃO

Os nódulos tireoidianos são extremamente comuns, sendo detectados em até 68% da população adulta quando métodos de imagem, como ultrassonografia, são empregados (Haugen et al., 2016). Embora a maioria dos nódulos seja benigna, uma pequena porcentagem pode representar malignidades, como o carcinoma papilífero de tireoide. A decisão sobre quando realizar a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é crucial para evitar tanto procedimentos desnecessários quanto atrasos no diagnóstico de câncer. A PAAF é o método padrão para avaliação citológica de nódulos tireoidianos, com sensibilidade e especificidade superiores a 90% (Gharib et al., 2016). Contudo, a indicação para o procedimento depende de múltiplos fatores, incluindo o tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, história familiar de câncer de tireoide e fatores de risco como exposição à radiação ionizante na infância (Cibas & Ali, 2017).

METODOLOGIA

Este artigo de revisão integrativa baseou-se em uma pesquisa abrangente nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, com publicações entre 2010 e 2023. Os termos de busca incluíram "thyroid nodules", "fine-needle aspiration", "ultrasound", "thyroid cancer", e "risk factors". Foram selecionados estudos clínicos, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas que discutem a indicação de PAAF em nódulos tireoidianos. A seleção dos artigos considerou a relevância, qualidade metodológica e atualidade das informações. Estudos que não abordavam diretamente os critérios para PAAF ou que envolviam exclusivamente populações pediátricas foram excluídos. A análise dos dados focou em identificar padrões de prática clínica e novas evidências que suportem a tomada de decisão na indicação de PAAF, com o objetivo de sintetizar diretrizes claras para a prática clínica.

DISCUSSÃO

A PAAF é amplamente aceita como a principal ferramenta diagnóstica para a avaliação de nódulos tireoidianos suspeitos. As diretrizes atuais recomendam a PAAF para nódulos maiores que 1 cm com características ultrassonográficas suspeitas, como margens irregulares, microcalcificações, ou hipocogenicidade (Haugen et al., 2016). Nódulos menores que 1 cm podem ser avaliados se houver fatores de risco significativos, como histórico familiar de câncer de tireoide ou exposição prévia à radiação (Gharib et al., 2016). Embora a PAAF tenha alta sensibilidade, sua acurácia depende da qualidade da amostra obtida e da experiência do citopatologista. A decisão de repetir a PAAF deve ser baseada em resultados inconclusivos ou na presença de achados clínicos novos.

As características ultrassonográficas dos nódulos tireoidianos desempenham um papel crítico na decisão de realizar a PAAF. Achados como microcalcificações, margens irregulares, e nódulos predominantemente sólidos ou hipocóicos estão associados a um risco aumentado de malignidade (Cibas & Ali, 2017). Além disso, o aumento do tamanho do nódulo, especialmente em nódulos maiores que 2 cm, justifica a realização da PAAF, mesmo na ausência de características suspeitas. Por outro lado, nódulos puramente císticos raramente requerem PAAF, a menos que apresentem componentes sólidos. A história clínica do paciente, como a presença de história familiar de câncer de tireoide ou de condições genéticas associadas ao aumento do risco, como a síndrome de Cowden, também influencia a decisão de puncionar (Gharib et al., 2016). Adicionalmente, pacientes com história de radiação ionizante na infância devem ser monitorados com maior rigor, dado o risco substancial de desenvolvimento de malignidades tireoidianas. A PAAF, embora minimamente invasiva, não é isenta de complicações. As complicações são raras, mas podem incluir dor local, sangramento e, em casos raros, disseminação tumoral ao longo do trajeto da agulha (Haugen et al., 2016). A repetição da PAAF pode ser necessária em casos de resultados inconclusivos ou não diagnósticos, que ocorrem em cerca de 10-20% das amostras (Cibas & Ali, 2017). No entanto, a decisão de repetir o procedimento deve ser cautelosa, especialmente em nódulos com características benignas estáveis. A prática clínica deve equilibrar os benefícios da PAAF com os potenciais riscos, e a decisão deve ser personalizada, levando em consideração as características do nódulo e os fatores de risco individuais do paciente.

CONCLUSÃO

A indicação de PAAF em nódulos tireoidianos é um componente crucial do manejo clínico, determinando a necessidade de intervenção cirúrgica ou a possibilidade de monitoramento conservador. O diagnóstico precoce e preciso de malignidades tireoidianas depende da aplicação criteriosa dos critérios de indicação para PAAF, alinhando-se às diretrizes clínicas e às características individuais de cada paciente.

As evidências sugerem que a ultrassonografia, combinada com a análise do histórico clínico, desempenha um papel central na estratificação do risco e na decisão de puncionar. A PAAF é uma ferramenta valiosa, mas sua utilidade é maximizada quando utilizada em conjunto com uma avaliação abrangente e contínua do paciente. Apesar dos avanços na tecnologia de imagem e nas técnicas citológicas, a tomada de decisão em relação à PAAF continua a exigir uma abordagem individualizada, onde o benefício potencial do diagnóstico precoce é equilibrado contra os riscos do procedimento.

A educação contínua dos profissionais de saúde sobre os critérios de indicação e os avanços na interpretação citológica é essencial para garantir o manejo adequado dos nódulos tireoidianos. Futuras pesquisas devem focar em aprimorar os critérios de seleção para PAAF, potencialmente incorporando biomarcadores moleculares para aumentar a precisão diagnóstica.

A personalização do cuidado, levando em consideração as preferências e os valores do paciente, também deve ser uma prioridade no processo de decisão, garantindo que o manejo dos nódulos tireoidianos seja tanto eficaz quanto alinhado com os melhores interesses do paciente.

REFERÊNCIAS

Cibas, E. S., & Ali, S. Z. (2017). The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology. *Thyroid*.

Gharib, H., Papini, E., Garber, J. R., Duick, D. S., Harrell, R. M., Hegedüs, L., & Paschke, R. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules. *Endocrine Practice*.

Haugen, B. R., Alexander, E. K., Bible, K. C., Doherty, G. M., Mandel, S. J., Nikiforov, Y. E., & Tuttle, R. M. (2016). 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid*.

Hughes, D. T., Haymart, M. R., Miller, B. S., Gauger, P. G., & Doherty, G. M. (2011). The most commonly occurring papillary thyroid cancer in the United States is now a microcarcinoma: A SEER database analysis. *Thyroid*.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>